

G‘O‘ZANING BIOTIK VA ABIOTIK OMILLARIGA BARDOSHLIGINI NAVLARINI BAHOLASH

Abdimurod Danabayev

Ingichka tolali paxtachilik ITI laboratoriya mudiri

q.x.f.nomzodi

Xoliqov Abror Tojimurodovich

q.x.f.f.d (PhD), doktorant. PSUEAITI

Annotatsiya: Ushbu maqolada g‘o‘zaning biotik va abiotik omillarga bardoshli navlarini baholash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar keltirilgan. Yangi navlarning kassaliklardan zarar ko‘rish darajasini aniqlash ko‘chatzorida olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra seleksiya ko‘chatzorlarida gammozdan zarar ko‘rmagan ingichka tolali cheklangan va yoyma shaklli duragaylar bo‘lib, bularda gammozning urug‘palla barg va chin barg shakllari (belgilari) paydo bo‘lganligi, lekin zararlanishi 1-2% atrofida bo‘lganligi qayd etildi. Bu duragaylarning hosildorligi yuqori, ko‘saklar soni 18-22 dona, ko‘sak vazni 2.1-3.8 gr, ni tashkil etdi, tola qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha tanlab olingan namunalar ustida yakka va oilaviy tanlov o‘tkazildi. Tanlangan shakllar ko‘pchiligining barglari kichik bo‘lganidan g‘ovlamasligi, shoxlanishi 1.0-2.0 tipda, issiqqa o‘ta bardoshli, lekin andoza Surxon-14 naviga nisbatan kechpishar, haroratga talabi yuqori ekanligi xam aniqlandi.

Kalit so‘zlar: past nisbiy namlik, garmsel, past musbat harorat, o‘ta yuqori harorat, g‘o‘za, nav, tizma, turlararo duragaylash, adaptatsiya, gammoz, qora ildiz chirish, begona o‘tlar, hashoratlar, shudgorlash, suv tanqisligi.

Аннотация: В статье представлены исследования, проведенные по оценке сортов хлопчатника, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам. По данным исследований, проводимых в питомнике по определению степени поражения новых сортов чешуйчатыми жуками, в селекционных питомниках имеются лимитированные и распространенные гибриды с тонкими волокнами, не поражаемые чешуйчатыми жуками, и это семенные растения. Появились

листовая и истиннолистная формы чешуйчатых (признаков), но повреждение составило около 1-2%. Продуктивность этих гибридов высокая, количество стручков 18-22 штуки, масса стручка 2,1-3,8 г, индивидуальный и семейный отбор проводился по образцам, отобраным по экономическим признакам ценности волокна. Также установлено, что большинство отобранных форм не сдвигаются с места из-за мелких листьев, ветвление 1,0-2,0 типа, очень устойчивы к жаре, но позднеспелые и имеют повышенную требовательность к температуре по сравнению с сортом Сурхан-14.

Ключевые слова: низкая относительная влажность, гармсель, низкая положительная температура, экстремально высокая температура, хлопчатник, сорт, гряда, межвидовая гибридизация, адаптация, гаммамоз, черная корневая гниль, сорняки, насекомые, обработка почвы, водный дефицит.

Kirish. Keyingi yillarda janubiy mintaqada g'ozga amal davrida haroratning keskin ko'tarilishi, kuchli shamol va garmselning ko'p bo'lishi tufayli ekilib kelinayotgan o'rta tolali g'ozga navlari hosil elementlarining to'kilishi sodir bo'lmoqda, klastyor va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy zarar ko'rishiga olib kelmoqda. Bundan kelib chiqib, o'ta issiq va quruq iqlimga bardoshli bo'lgan g'ozga turlari yoki navlarini joriy etish bo'yicha hukumat darajasidagi chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirish vazifalari qo'yildi. Shular qatorida o'ta issiq iqlimli hududlarga bardoshli g'ozaning o'rta va ingichka tolali turiga mansub yangi g'ozga navlarini joriy etish hamda ularga mos bo'lgan agrotexnologiyalar tizimini ishlab chiqish, takomillashtirishni jadallashtirish vazifalari qo'yildi.

Tadqiqot obekti: G'ozga yangi nav va tizmalari, taqir-o'tloq tuproq, past musbat harorat, yuqori namlik, yozgi o'ta yuqori harorat, garmsel, chang to'zonli dovullar, suv tanqisligi, xamda ildiz kasallilari, ildiz chirish, qora ildiz chirish, gammoz, fuzarioz, al'ternarioz, tolaning sariq dog' kasalligi, so'ruvchi hashorotlar shira, tripslar, o'rgimchak kana, g'ozga qandalasi, kemiruvchi tunlamlar, sim qurtlar, qo'ng'izlardan zararlanishini baholash, ko'p yillik va bir yillik begona o'tlarga qarshi

samarali agrotexnik tadbirlar, zamonaviy tejamkor sug‘orish texnologiyasi, tadqiqotlar manbai sifatida olindi.

Ishning maqsadi: Suv sarfini kamaytirishga moslashtirish, janubiy mintaqa iqlimiga mos, kasallik va hashorotlardan kam zararlanadigan, qimmatli xo‘jalik belgilari ekilayotgan navlardan yuqori bo‘lgan yangi tizma va navlar yaratish maqsadida G.barbadense L. va G. hirsutum L. turlar aro chatishtirib olingan janubiy mintaqa iqlimiga mos duragay va tizmalari ichidan o‘rta va ingichka tolali g‘o‘zaning havfli kasallari (gammoz, qora ildiz chirish, al’ternarioz va boshqa kasalliklariga), hamda so‘ruvchi hashorotlarga bardoshli namunalarni ajratib olish, yakka va oilaviy tanlovlar o‘tkazish, qimmatli xo‘jalik belgilarini barqarorlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borish, seleksiya jarayoniga boshlang‘ich manba sifatida tavsiya etish, yangi navlarning tejamkor nav agrotexnikasini ishlab chiqish va joriy etishdan iborat.

Tadqiqotning uslublari: Tajribalar ITPITI tajriba dalasida o‘tkazildi. Seleksiya ishlari va tadqiqotlar “Методы селекция хлопчатника ” (1968), “Методы выведения и размножения новых сортов хлопчатника ”(1969), “Qishloq Xo‘jaligi ekinlarining Davlat nav sinovi ” (1977), “ dala tajribalarini o‘tkazish uslublari ” O‘zpbti (2007), Irrigatsiya ITI, xalqaro FAO uslublari “nav, tizma va oilalarda hosildorlik ma’lumotlari” Daspexov B.N. (1985) uslubi asosida taxlildan o‘tkaziladi.

Olingan natijalar. O‘tkazilgan dala tajribalaridan olingan ma’lumotlar asosida quyidagi natijalarga erishildi: Qo‘llanib kelinayotgan ingichka tolali g‘o‘za agrotexnikasida zaxira to‘plash maqsadida fevral-mart oyida 2,5-3,0 m^3 /ga me‘yorida shudgor sug‘orilgan xolatda, tuproqning yuza 1-12 sm qatlamida er etilganda (namlik hajmga nisbatan 20-21%, ChDNS ga nisbatan 70-80%) chigit ekilganda (17,03-10,04) haydalma va quyi qatlamlar namligi juda yuqori tuproq hajmiga nisbatan 23-28 % da bo‘lishi, har safar traktor yurganda deformatsiyalanib zichlashib va tepkilanib, berchlashib, tuproq zichligi 1,43-1,52 g/sM^3 ortishi, shuningdek chigit ekish aparati qoldirgan iz tagida 2,0-3,0 sm qalinlikda aloxida zichlashgan qatlam paydo bo‘lishi aniqlandi. Birinchi oziqa suv berilguncha 6-7 martagacha traktor bilan ishlov berilishi natijasida pushta va pushtaning yon tomonlari va pastki qatlamlar zichligi ortib (1,41-1,60 g/sM^3) xamda nixol atrofida zich va qattiq “devol” paydo

bo‘lishi, o‘q ildiz va yon ildizlar chuqurlashishi va tarmoqlanishi uchun noqulay to‘siq paydo bo‘lishi aniqlandi.

Uzoq yillar yerga ishlov berish, hosil yetishtirish asnosida xaydov qatlamda faqat gumus emas, shuning bilan birga bizga ma’lum bo‘lgan barcha elementlar ham o‘zlashtirilib, uning erkin o‘zlashtiriladigan hamda umumiy shakli ham kamayib borishining sodir bo‘lishi aniqlandi. Qo‘llanilgan organik, mineral o‘g‘itlar va kimyoviy moddalarning tuproq faunasi tomonidan qayta ishlangan murakkab birikmalari sug‘orish ta’sirida xaydov qatlam tagiga siljishi, singishi va to‘planishi tuproq quyi qatlamlarida N-NO₃ ortishi aniqlandi, 125-150 ot kuchiga ega ARION 630 s yoki 176-230 ot kuchiga ega AXION 850 CLAAS tr. aktori bilan zichlashgan qatlamni yumshatish yoki 45-50 sm chuqurlikda to‘liq ag‘darishning samarasi o‘rganilganda shu qatlamni, 45-50 sm chuqurlikda shudgorlash bilan yer yuzasiga chiqarish, tufayli xaydov qatlamni sezilarli foizga boyitish va quvvatini oshirish mumkinligi aniqlandi.

Tavsiya etilayotgan yangi agrotexnik tadbirlar qo‘llanilganda tuproq xaydalma va xaydov tagi qatlami zichlashib qolmasligi, maqbul miqdorda saqlanishi, o‘q ildiz va yon ildizlar chuqur qatlamlarda ham tarqalib, xarorat, tuproq, namligi va oziqa zaxirasidan samarali foydalanishi natijasida paxta hosili, tola va chigit sifati yuqori bo‘lishi aniqlandi. G‘o‘zada iyun, iyul va avgust oyida sodir bo‘layotgan “anomal xolat” deb baholangan quruq va o‘ta yuqori xarorat, garmsel va chang to‘zonli shamol ta’sirida hosil elementlari to‘kilishining oldini olishning samarali, kam chiqim choralaridan biri sifatida yerni to‘liq ag‘darib, chuqur (45-50 sm) shudgorlashni noyabr oyida o‘tkazish, shudgor suvi berishni noyabr-dekabr oyida xaydalma qatlamni (0-50 sm) namlash me’yorida (800-900 m³/ga) sug‘orish, mart oyida chigitni quruq tuproqqa ekib, chigit suvi (600 m³/ga) bilan ko‘kartirib olish suvdan va qo‘llanilgan mineral o‘g‘itlardan foyadalash ortishi g‘o‘za rivojlanishiga juda samarali tasir ko‘rsatishi aniqlandi.

Yangi navlarning kassaliklardan zarar ko‘rish darajasini aniqlash ko‘chatzorida olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra seleksiya ko‘chatzorlarida gammozdan zarar ko‘rmagan ingichka tolali cheklangan va yoyma shaklli duragaylar bo‘lib, bularda

gammozning urug‘palla barg va chin barg shakllari (belgilari) paydo bo‘lganligi, lekin zararlanishi 1-2% atrofida bo‘lganligi qayd etildi. Bu duragaylarning hosildorligi yuqori, ko‘saklar soni 18-22 dona, ko‘sak vazni 2.1-3.8 gr, ni tashkil etdi, tola qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha tanlab olingan namunalar ustida yakka va oilaviy tanlov o‘tkazildi. Tanlangan shakllar ko‘pchiligining barglari kichik bo‘lganidan g‘ovlamasligi, shoxlanishi 1.0-2.0 tipda, issiqqa o‘ta bardoshli, lekin andoza Surxon-14 naviga nisbatan kechpishar, haroratga talabi yuqori ekanligi xam aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent-2007 y.
2. S.A.Raxmonqulov, A.B.Danabayev, X.X.Jalolov, X.Dadaxo‘jaev- “tabiiy garmselga bardoshli g‘o‘za navlarini tanlash bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” “Navroz”. Toshkent-2015 y. 32 b
3. S.A.Raxmonqulov, A.B.Danabayev, X.Jalolov, X.Dadaxo‘jayev- Garmselni g‘o‘zaning qimmatli xo‘jalik belgilariga salbiy ta’siri va uni bartaraf etish choralari. “O‘zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari” nomli Respublika ilmiy to‘plami, Toshkent-2014 y. 213-b.
4. A.B.Danabayev, N.N. Abduraximov Ingichka tolali g‘o‘za yangi navlarining o‘sishi, rivojlanishi va xosil to‘plashi. JOURNAL of UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 4.9/2023
5. A.B.Danabayev, Sh.Xofizov, X.J.Bobayarov. INGICHKA TOLALI G‘O‘ZADA GAMMOZ KASALINING PAYDO BO‘LISHI VA UNDAY HIMOYALASH.